

RESTAURER LES PRATIQUES ARABLES TRADITIONNELLES COMME LES « BOLLE AKKERS » : LE RÔLE DE L'AGROFORESTERIE DANS LA REVITALISATION DES SYSTÈMES AGRICOLES PATRIMONIAUX

1. Champs de Bolle dans la région du Waasland (Het Groene Waasland) 2. Vallée de Barbierbeek
3. Champs de Bolle dans la région du Waasland (Het Groene Waasland) 4. Vallée de Barbierbeek, maïs et peuplier

QUOI ET POURQUOI

Les champs arrondis, ou « bolle akkers », constituent une signature paysagère emblématique du Waasland, cette région historique du nord de la Belgique. Selon les études archéologiques, ces parcelles aux contours adoucis, presque carrés, auraient été aménagées aux XIV^e et XV^e siècles pour optimiser le drainage et la fertilité des sols. Une nécessité dans cette zone au sous-sol argileux, où l'eau stagne naturellement, compromettant les cultures.

Pendant des siècles, ces champs ceints de saules têtards ou de peupliers ont modelé l'identité visuelle de la région. Pourtant, aujourd'hui, l'intensification agricole menace leur existence. L'agroforesterie et les pratiques agroforestières pourraient bien offrir une solution pour sauvegarder ce patrimoine agronomique unique. En réintroduisant des haies, des arbres ou des bandes enherbées, ces méthodes restitueraient leur fonction écologique aux « bolle akkers », tout en renforçant la biodiversité locale. Elles permettraient aussi de repositionner l'agriculture comme interface entre milieux naturels et zones urbaines, tout en participant activement à l'atténuation du changement climatique par le stockage du carbone et la régulation des eaux. Une approche où héritage et innovation se rejoignent pour un paysage résilient.

Mots-clés : caractéristiques paysagères, patrimoine agricole, rangées d'arbres et haies, liens écologiques et collaboration locale sont des éléments clés dans la création de systèmes agricoles résilients et durables

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

La création des champs arrondis répondait à une double exigence historique : étendre les surfaces cultivables et accroître les rendements alimentaires. Pour obtenir cette forme caractéristique, les paysans excavaient les quatre côtés de la parcelle en pente douce, puis labouraient la terre de l'extérieur vers le centre. Sur au moins deux côtés, un fossé profond et large était aménagé. À 60-80 cm sous le niveau d'origine, ce fossé s'élargissait en une bande de 3 à 4 mètres, servant de base à un canal central de drainage, large et profond de 1 à 1,5 mètre. Cette structure créait de part et d'autre deux terrasses surélevées, chacune d'un mètre de large, où furent plantées des haies composées d'essences variées : hêtre, saule, chêne, aulne, platane et peuplier. Une technique ingénieuse alliant productivité, gestion hydrique et intégration paysagère.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

La restauration des rangées d'arbres et des haies dans les paysages agricoles n'a jamais été aussi urgente et stratégique. Si la conservation des champs arrondis revêt une valeur patrimoniale indéniable, les bénéfices écologiques et climatiques de ces infrastructures végétales les rendent aujourd'hui indispensables. Elles offrent des solutions concrètes : enrichissement de la biodiversité, régulation hydrique, séquestration du carbone et même sources de revenus complémentaires pour les exploitants.

Ces haies structurent le paysage tout en restaurant les corridors écologiques, recréant ainsi une trame verte résiliente. L'agriculture y retrouve son rôle historique de zone tampon entre espaces naturels et zones urbanisées ou industrielles. Leur capacité à absorber l'excès d'eau lors d'épisodes pluvieux intenses en fait aussi des alliées pour le drainage des parcelles avoisinantes, limitant ruissellements et érosion.

Par ailleurs, les alignements d'arbres fonctionnent comme des brise-vent naturels : ils protègent les cultures des vents violents, réduisent l'évapotranspiration en période de sécheresse et renforcent ainsi leur résistance face aux aléas climatiques. Leurs racines, en profondeur, enrichissent le sol en carbone organique, améliorant durablement sa fertilité.

L'association de ces systèmes agroforestiers avec des rotations culturales diversifiées (trèfle, blé, chanvre ou cultures intermédiaires) permet de doper les rendements tout en stockant davantage de carbone et en produisant de la biomasse valorisable. Des essences comme le peuplier, par exemple, fournissent une matière première biosourcée, clé de voûte de l'économie circulaire promue par le Pacte vert européen.

Enfin, ces haies stimulent la coopération locale autour de leur gestion, tout en rendant des services écosystémiques essentiels : préservation des sols, soutien à un aménagement paysager durable et création de paysages fonctionnels. Ainsi émerge un modèle agricole pérenne, où écologie, économie et patrimoine s'articulent en synergie, garantissant une résilience à long terme.

FAITS SAILLANTS:

- **Les champs de Bolle dans le Waasland ont une valeur historique et peuvent être préservés grâce à des chaînes de valeur agroforestières.**
- **Les rangées d'arbres et les haies améliorent la gestion de l'eau, améliorent la fertilité des sols et agissent comme des brise-vent naturels.**
- **L'agroforesterie avec des arbres comme le peuplier soutient l'économie circulaire, favorise l'agriculture du carbone et renforce la collaboration locale et la structure du paysage.**

TOBI HALLEZ

Ghent University, Laboratory of Wood Technology (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.